

BOLALARDA MILLIY QADRIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK JIHLTLARI VA OILADAGI ETNIK XUSUSIYATLAR

Abdullajonova Shaxnoza Akbarovna

Qo‘qon davlat pedagogika instituti katta o‘qituvchisi.

Xoshimova Diloram Anvarovna

Qo‘qon davlat pedagogika instituti v/b dosent

shaxnozaxonabdullajonova248@gmail.com

Annotatsiya: maqolada oilaviy munosabatlarda shaxsning etnopsixologik xususiyatlarini shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Maqolada, shuningdek, ta'lim jarayonini tashkil etishda oilaning o'rni va mohiyatining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Maqolaning yana bir dolzarbligi shundaki, unda G'arb va Sharq oilalaridagi muhit o'z aksini topgan.

Kalit so'zlar: oila, qadriyatlar, etnopsixologlar, oilaviy munosabatlar, sotsiologiya, avlod, ta'lim.

Аннотация: в статье рассматриваются социально-психологические особенности формирования этнопсихологических особенностей личности в семейных отношениях. Также в статье речь пойдет о социально-психологических особенностях как роли, так и сущности семьи в организации воспитательного процесса. Еще одна актуальность статьи заключается в том, что в ней отражена атмосфера в семьях Запада и Востока.

Ключевые слова: семья, ценности, этнопсихологи, семейные отношения, социология, поколение, воспитание.

Annotation: the article deals with the socio-psychological features of the formation of ethno-psychological features of a person in family relationships. Also in the article we will talk about the socio-psychological features of both the role and the essence of the family in the organization of the educational process. Another relevance of the article lies in the fact that it reflects the atmosphere in the families of the West and East.

Key words: family, values, ethnopsychologists, family relations, sociology, generation, upbringing

Oila ijtimoiy hayotning abadiyligini, ta'lim-tarbiyaning uzluksizligini ta'minlovchi, kelajak avlodning qanday voyaga yetishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy makon va pedagogik-psixologik omil vazifasini bajaradi. Inson oilada shakllanadi. Oila muhabbat, hurmat, hamjihatlik va mehr-oqibat manbai. Har bir rivojlangan jamiyat ana shu qadriyatlarga tayanadi. Oila men uchun muqaddasdir. Muqaddasligi shundaki, avvalo, oiladagi tarbiyaga, oiladagi muhitga, oiladagi halollikka, tarbiyaga nisbatan halollikka alohida e'tibor berilmasa, u kim bo'lishidan qat'i nazar, qayerda ishlashidan qat'i nazar, hech qachon natijalar bo'lmaydi. Shu bois farzandlarimning ta'lim-tarbiyasiga katta e'tibor beraman.

Farzandlarim va nabiralarimning har biri bilan alohida munosabatdaman. – Nevaralarimning har birining o'ziga xos fe'l-atvorini yaxshi bilaman, orzu-istaklarini bilaman, – deydi Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev. Oilaviy muhitda bolaning ongida paydo bo'lgan hamma narsa uning umrining oxirigacha qoladi. Oilada mustahkam axloqiy poydevor jamiyatning ertangi kunning yetuk shaxsini tarbiyalash asosidir. Darhaqiqat, asrlar davomida e'tirof etilgan, diniy-axloqiy qadriyatlar darajasiga ko'tarilgan oilaviy munosabatlarda halol yashash, mehnat qilish, farzand tarbiyalash Sharq ta'lim-tarbiyasida ijtimoiy hayot tarzi, taraqqiy etish manbaidir Insonning etnopsixologik xususiyatlarining shakllanishining asosi oiladan boshlanadi, inson farzandi ota-onadan genetik meros oladi, albatta, uning ham ulushi bor.

Biologlar buni irsiyat deb atashadi. Nur olamiga ko'zini ochgan ishqibozlar dastlab yuqori darajadagi moddiy qadriyat hisoblangan havo, ona suti va suvdan bahramand bo'lishadi. Shundan so'ng, shaxs kamolotining ro'yobga chiqishining asosi va uni ta'minlovchi muhim omillardan biri bo'lgan oilaviy tarbiya

omili boshlanadi. Oila -“millat sha’ni”ni yuksak darajaga ko‘taruvchi zamin va vositadir.

Oilada farzandlar dunyoga keladi, o‘ziga xos xususiyatlar va insoniy fazilatlar shakllanadi, shaxsiyat shakllanadi. Oila madaniyati va oilaviy munosabatlarning shaxs va yosh avlodning etnopsixologik xususiyatlarini shakllantirish va rivojlantirishga ta'siri muammosini ilmiy tahlil qilish bir qator ilmiy fanlarning o'rganish mavzusidir. O‘z navbatida, oilaviy munosabatlar jarayoni inson kamolotiga ta’sir etuvchi birinchi omil bo‘lib, oilada ham jismonan, ham ruhiy jihatdan sog‘lom muhit jamiyat taraqqiyoti, mavjud muammolarni hal etishda na ijobiy, na salbiy ta’sir qoldirmaydi.

Olimlarimiz shaxs va jamiyat o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirning umumiy aksiologik qonuniga tayanib, shaxs ijtimoiy munosabatlar majmuidan iborat degan nazariy fikrni aniqladilar. Xuddi shu tushunchadan oilada bola tarbiyasi ijtimoiy xususiyatga ega degan yana bir nazariy xulosa chiqarish tabiiy. Madaniyatshunolar oilaviy munosabatlar madaniyatining yosh avlod tarbiyasiga ta'sirini tahlil qiladilar.

Oila turlarining demografik va ijtimoiy tarkibiga ko'ra bo'linishi o'ziga xos xususiyatlarga ega va oilaviy munosabatlar madaniyatiga ta'sir qiladi. Mamlakatimizdagi aksariyat oilalar to‘laqonli oilalardir. To'liq oila - bu ota-onalar va bolalardan iborat oila. Bu odatiy oilaviy xususiyatdir. Bunday oilalar, o'z navbatida, patriarxal, yadroviy, noto'g'ri ittifoqlarga bo'linadi. O‘zbekistonning o‘ziga xos xususiyati shundaki, o‘zbek oilalarida katta patriarxal turmush tarzi saqlanib qolgan.

Bunda xonadonning 2-3 avlodi umumiy bo‘lib, oilaning iqtisodiy birligining asosini tashkil etuvchi oilaviy mulk faqat oila boshlig‘ining qo‘lida bo‘lib, hamma unga bo‘ysunadi. Shuning uchun qarindosh urug'larning xudojo'y otalari o'rtasidagi munosabatlar davom etmoqda. Yaqin qarindoshlarning nikohi ham kiradi.

Oila va oilaviy munosabatlarda shaxsning umumiy madaniy dunyoqarashini ilmiy tadqiq etish uning ijtimoiy taraqqiyot qonuniyatlariga muvofiq rivojlanishini ifodalashdan boshlanishi kerak. Oilaning rivojlanishi moddiy ishlab chiqarish va jamiyatning ma'naviy hayoti bilan bog'liq. Oila shakllarining o'zgarishi ibtidoiy jamiyat davridan boshlab barcha tarixiy bosqichlarda moddiy ishlab chiqarish ma'naviyatining o'zgarishi bilan bog'liqligi ilmiy adabiyotlarda keng tahlil etilgan. Agar Sharq va G'arb oilalarining xususiyatlarini solishtiradigan bo'lsak, Yevropa oilalarining xususiyatlari nikohsiz erkin hayotning keng tarqalganligi, ajralishlar ko'payishi va tug'ilishning kamayishi bilan izohlanadi. Ayrim G'arb olimlari nikoh inson erkinligini cheklaydi, bu inson tabiatiga ziddir, deya nikohni butunlay bekor qilgan. o'ylaydilar.

Albatta, bu noto'g'ri va inson taraqqiyotiga ziddir. Zamonaviy oilalarning ikkinchi xususiyati ularning yadroviy tabiatidir (Nuclear lotincha "yadro" degan ma'noni anglatadi. U er va bolalardan iborat). Hozirgi vaqtda G'arb tsivilizatsiyasi ta'siri ostida bu turdagi oila ko'paymoqda. Bunday oilalarda qaynona va kelin yoki kelinlar alohida yashaganliklari sababli ular o'rtasidagi ziddiyatlardan qochib, turmush tarzida bir-birlari bilan yanada qimmatli va mehr-oqibatli madaniy munosabatlarga ega bo'ladilar. Bu masalaning ijobiy tomoni bo'lib, oilaviy munosabatlarda shaxsning umumiy madaniy dunyoqarashining shakllanishiga olib keladi. Ota-onasidan alohida yashayotgan kelin-kuyovlar mustaqil yashashni, oilaviy ro'zg'orni rejalashtirishni, bolalarni mustaqil tarbiyalashni o'rganadilar. Yadro oilalari oilaviy masalalarda, dam olishda va bo'sh vaqtdan unumli foydalanishda erkinlikka ega.

Zamonaviy oilalarning uchinchi xususiyati - bu kelishmovchiliklarning kuchayishidir ("mésalliance" frantsuzcha so'z bo'lib, turmush o'rtoqlarning ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy holati o'rtasida katta farq bo'lgan oilalar uchun). dehqonlar, cho'ponlar va turli millat vakillarining ko'payishi genetik va ijtimoiy nuqtai nazardan ham ijobiy holatdir oila va yoshlarni oilaga tayyorlash. Mashhur faylasuf, Freyding

fikricha, oila nafaqat birga yashash uchun, balki to'liq hayot kechirish va inson ehtiyojlarini qondirish uchun ham qurilgan.

Insonning ma'naviyati, tarbiyasi, etnopsixologik xususiyatlari, dunyoqarashi asosan oiladan boshlanadi. Milliy qadriyatlar, milliy tuyg'u farzandlarimizga dastlab bobo tarbiyasi, ota ibrati, ona mehri orqali singdiriladi. O'z oilasini sevgan, yaqinlarini e'zozlagan bilimli inson hech qachon o'z yurtiga qarshi bo'lmaydi, uni sevadi, ulug'laydi, kelajagi uchun kurashadi. Eng avvalo, milliy qadriyatlar, o'zbek oilaviy tarbiyasi an'analari va ularni takomillashtirish, milliy qadriyatlarimizni turmush tarzimizning ajralmas qismiga aylantirish, o'zaro muloqotda Sharq madaniyati va zamonaviy shakllarini uyg'unlashtirish, xalqimizni tarbiyalash. mehnat merosi orqali odamlarning farovon turmushining asosi sifatida tan olinishiga erishish. Oilada ota-ona bolaning qanday ish bilan shug'ullanayotgani, qanday kitoblarga qiziqayotgani, qanday filmlar ko'rishi, qanday musiqaga qiziqishi va hokazolarni kuzatishi, nazorat qilishi, kasb tanlashiga maslahat berishi kerak. Zamonamizning unchalik e'tibor berilmaydigan, lekin e'tibor talab qiladigan yana bir jihati – o'zbek oilalarida ko'p bolali oilalar bo'lish an'alarining susayib borayotganidir.

Agar ilgari bolalar aka-uka va opa-singillarga yaqinroq bo'lgan bo'lsa, ularning tarbiyasida ulamolarning ta'siri sezilarli bo'lsa, hozirda, asosan, ota-onalar bir-ikki farzandning yaqin do'sti bo'lib qolaveradi. Bunday holda, ota-onalarning savodxonlik darajasini hisobga olish kerak. Oilaviy munosabatlar doirasida milliy urf-odat va an'alarimizni hayotimizga singdirish, farzandlarimizda qadriyatlarimizga muhabbat tuyg'usini tarbiyalash kerak. Avvalo, ota-onalarimiz "Yurt ostonadan boshlanadi", degan tushunchaning mazmun-mohiyatini farzandlarimiz qalbida milliy g'urur tuyg'usini qanday singdirish, farzandimiz oilasining yuzini qanday bezashni anglab yetsa, o'ylaymizki ta'lim muassasalarida ishlash osonroq bo'ladi.

Oilada ota-onalar farzandlari bilan bevosita va bilvosita muloqotda bo‘lib, ularni mazmunli tarbiyalaydilar, ular uchun o‘z fikrlarini maqol, matal, hayotdan misollar yordamida tushuntirish juda muhimdir. Shuni ta'kidlash kerakki, diqqat bilan va mohirona tinglash odob va ko'nikmalarini faqat "mohirlik bilan tinglash" bilimlarini mustahkamlash orqali olish mumkin. Albatta, oilada ijtimoiy hayot davomida ota-ona va bola o'rtasida farq bor. voqealar va hodisalar, tushunmovchiliklar bo'ladi. Insonning eng sof tuyg‘ulari, ilk tushuncha va g‘oyalari dastlab oilada ota-onaning mehr-muhabbati, mehrlil so‘zlari orqali shakllanadi.

Oilada muhitida bolaning fe'l-atvori va dunyoqarashini belgilab beruvchi ma'naviy mezon va qarashlar, ezgulik, olijanoblik, mehr-oqibat, or-nomus kabi muqaddas tushunchalar poydevori bo'ladi. Oilada voyaga yetayotgan bolalarda milliy qadriyatlar va etnopsixologik xususiyatlarni shakllantirishda quyidagi ijtimoiy-psixologik, ma'naviy-ma'rifiy mezonlarga amal qilish tavsiya etiladi:

- bolalar va reproduktiv madaniyatni shakllantirish, hayotni oqilona tashkil etishga erishish;
- oilada sog‘lom turmush tarzini qaror toptirishning asosiy omili sifatidagi xalqimizning o‘ziga xos an’ana va qadriyatlarini o‘rganish va keng targ‘ib qilish;
- ota-onalarning farzand tarbiyasi sohasidagi mas’uliyati, salohiyati va savodxonligini oshirish, ota-onalarning pedagogik-psixologik qobiliyatini oshirish, oila va ijtimoiy tarbiya birligini ta’minlash;
- oilada, yoshlarning oilaviy hayotida ma’naviy va jismonan yetuk avlodni tarbiyalash, qurilishga tayyorlash, zamonaviy tijorat sirlari bilan qurollantirish;
- oilaviy munosabatlarda bolalarda milliy dunyoqarashni shakllantirishga erishish.

Oilada ulkan va zarur ijtimoiy vazifa bor. Farzand tarbiyasi eng qiyin ijtimoiy vazifa ekanligi aniq. Ota va onaning shaxsiy va ijobiy namunasi solih va solih bolalarning rivojlanishining kalitidir. Atrof-muhit va jamiyatning bolaga ta'siri, hatto tashqi dunyoga ostonani kesib o'tgandan keyin ham seziladi.

Ta'lim muassasalari va uning atrofida hududlar, umuman olganda, inson farzandining hayotining so'nggi daqiqalarigacha bo'lgan oilaviy ijtimoiy muhiti. Binobarin, oilaviy munosabatlarda shaxsning etnopsixologik va umumiy xususiyatlarining shakllanishiga erishish nafaqat shaxsiy hayotda, balki mamlakatimizda ro'y berayotgan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar va ularni jamiyatni ma'naviy-ma'naviy yuksaltirishda ham muhim ahamiyatga ega.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Bekmurodov M. O'zbek mentaliteti. Toshkent. 2001.- 95 b
2. Ortiqov N. Ma'naviyat: milliy va umuminsoniy kadriyatlar. - T; O'zbekiston", 1997.B.48.
3. Komilov T., Abidova S. Milliy akhloqiy kadriyatlar va yuridik tarbiyaviy ahamiyati. OzR FA, «Muxlis», 2000.B.20.
4. Akbarovna, Abdullazhonova Shakhnoza. "PEDAGOGICAL CREATIVITY." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 936-941.
5. Sh, Abdullajonova. "PROBLEMS OF UPDATING THE MECHANISMS OF USING FOREIGN EXPERIENCE IN THE FUNDAMENTAL REFORM OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM." International Journal of Early Childhood Special Education 14.7 (2022).
6. Akbarovna, Abdullazhonova Shakhnoza. "PEDAGOGICAL ACTIVITY AND ITS FEATURES." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 942-945.
7. Akbarovna, Abdullajonova Shaxnoza. "Rus Tilini O'qitishda Yangi Pedagogik Texnologiyalardan Foydalanishning Ahamiyati." Academic Integrity and Lifelong Learning (2023): 61-63.
8. **Turakulova Feruza Aminovna. Qualified practice and media education.** Galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ) Vol. 10, Issue 12, Dec. (2022), 1693 -1698

9. Akbarovna, Abdullajonova Shakhnoza. "Education Of Harmoniously Developed Generation In The Pedagogical Views Of Eastern Thinkers." JournalNX 7.03 (2021): 9-11.

10. Abdullazhonova Shakhnoza Akbarovna CULTURE AND PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION IN PEDAGOGICAL ACTIVITY

11. Feruza Aminovna Turakulova. Humanity pedagogy and technology of holistic approach. Galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ) Vol. 10, Issue 12, Dec. (2022), 1699-170

12. GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) ISSN (E): 2347-6915 Vol. 11, Issue 06, June (2023) 288-291

13. Abdullazhonova Shakhnoza Akbarovna "CONCEPT OF BUSINESS ETHICS AND BUSINESS COMMUNICATION" JMEA Journal of Modern Educational Achievements 2023, Volume 8 118-121

14. Абдуллажонова Шахноза Акбаровна КОНФЛИКТЫ МЕЖДУ ПЕДАГОГОМ И РОДИТЕЛЯМИ INTERNATIONAL CONFERENCE ON TEACHING, EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES” 2023/2 (535-540)

15. Абдуллажонова Шахноза Акбаровна Назарова Малика Азиз кизи СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM Vol. 1. Issue 9 (101-110)